

LÁSER EXCIMER DE 308 NM EN EL TRATAMIENTO DEL LIQUEN ESCLEROATRÓFICO VULVAR

308-NM EXCIMER LASER IN THE TREATMENT OF VULVAR LICHEN SCLEROSUS

¹José Andrade, ¹Gladys Torres, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda, Venezuela.

²Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: joseluisandrade.camacho@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.20674668

Recibido 24 octubre 2025. Aprobado 08 febrero 2026

RESUMEN

El liquen escleroatrófico (LEA) es una dermatosis crónica inflamatoria, no infecciosa, de causa desconocida; cuando existe compromiso genital se caracteriza por una atrofia progresiva crónica de la piel y la mucosa vulvar. Existen alternativas de tratamiento como el láser excimer de 308 nm, éste funciona mediante un espectro de luz ultravioleta a 308 nm sobre la piel y produce un efecto local inmunoregulador, mejora la pigmentación de las lesiones, además, brinda una acción analgésica. En esta línea se desarrolló un estudio cuasiexperimental donde se evaluó la eficacia del láser excimer de 308 nm en el tratamiento del LEA vulvar, en 51 pacientes en edades entre 32 y 78 años que acudieron a la consulta privada por presentar entre otros: dolor, prurito, lesiones blanquecinas en área genital externa. Se confirmó biopsia para LEA vulvar, se usó la Escala Visual Analógica (EVA) para valorar el dolor, conjuntamente se cumplió un protocolo con indicación de 4 sesiones de dos minutos 20 segundos. La edad media varió entre $52,1 \pm 11,0$ años; fueron prevalentes los antecedentes: fenómeno de Koebner y enfermedades inmunológicas. La mayoría de las pacientes recibieron tres sesiones de tratamiento con láser excimer de 308 nm; La valoración de EVA antes y después del tratamiento determinó que existen diferencias significativas ($p < 0,05$); igualmente, para la acción del tratamiento y la evolución clínica. Se concluyó que láser excimer de 308 nm es una opción terapéutica para el LEA vulvar, tiene acción analgésica y regenerativa como monoterapia, y permite una recuperación satisfactoria de las pacientes.

Palabras clave: Liquen escleroso y atrófico vulvar, láser excimer de 308 nm, escala visual analógica, terapia regenerativa.

ABSTRACT

Vulvar lichen sclerosis (VLS) is a chronic inflammatory, non-infectious skin condition of unknown cause. Genital involvement, when present, is characterized by progressive chronic atrophy of the vulvar skin and mucosa. Treatment options are available, such as the 308-nm excimer laser; it functions through a spectrum of 308-nm ultraviolet light applied to the skin and produces a local immunoregulatory effect. The laser improves the pigmentation of lesions and, additionally, provides an analgesic action. In line with this, a quasi-experimental study was developed to evaluate the efficacy of the 308-nm excimer laser in the treatment of vulvar lichen sclerosis (VLS). The study included 51 patients aged between 32 and 78 years who sought private consultation for symptoms including pain, pruritus, and whitish lesions in the external genital area. A biopsy confirmed the diagnosis of vulvar lichen sclerosis and the Visual Analog Scale (VAS) was used to assess pain. A protocol was followed, indicating four sessions of two minutes and 20 seconds each. The mean age ranged between 52.1 ± 11.0 years; prevalent antecedents included the Koebner phenomenon and immunological diseases. The majority of patients received three treatment sessions with the 308-nm excimer laser. VAS assessment before and after treatment determined that significant differences exist ($p < 0.05$). These findings were consistent with the treatment's efficacy and clinical progression. It was concluded that the 308-nm excimer laser is a therapeutic option for vulvar lichen sclerosis, exhibiting analgesic and regenerative action as monotherapy, and allowing for a satisfactory patient recovery.

Keywords: Vulvar lichen sclerosis, 308 nm excimer laser, visual analog scale, regenerative therapy.

INTRODUCCIÓN

El liquen escleroso y atrófico, también conocido como liquen escleroso o liquen escleroatrófico (LEA) es más frecuente en mujeres que en hombres (r: 10/1) ⁽¹⁾, y aparece a cualquier edad, aunque existen dos principales picos de incidencia: la prepubertad y postmenopausia, siendo este último grupo el más prevalente, puesto que la mayoría de mujeres son diagnosticadas por encima de los 50 años ⁽²⁾.

Este tipo de LEA se caracteriza por una atrofia progresiva crónica de la piel y la mucosa vulvar, es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la presencia de placas blancas atróficas, que afecta el área anogenital, genera erosiones, fisuras y en casos más avanzados, puede producir distorsión de la arquitectura vulvar; el diagnóstico oportuno y tratamiento precoz puede prevenir complicaciones ⁽³⁾.

Se considera que esta enfermedad es un problema de salud pública, que tiene un gran impacto en la calidad de vida de las pacientes que la padecen, ya que, si no se controla puede degenerar en un carcinoma epidermoide de cuello uterino que es una neoplasia muy frecuente del tracto genital femenino ⁽⁴⁾.

La causa de aparición del LEA vulvar se desconoce, y aunque la patogenia no está bien definida aún, en la literatura se ha planteado que pueda tener un origen multifactorial; en la que pueden intervenir factores genéticos, autoinmunes, hormonales, locales e infecciosos; entre ellos podemos mencionar una de las manifestaciones clínicas frecuentemente es el fenómeno de Koebner, por lo que los traumatismos repetidos, quemaduras e irritación de las zonas en las que suele manifestarse la enfermedad pueden ser un factor predisponente ⁽⁵⁾.

De igual modo, se ha estudiado la posible asociación entre el virus del papiloma humano (VPH) y el desarrollo del LEA vulvar, pero no se ha logrado establecer causalidad entre ellos ⁽⁶⁾.

Desde hace varias décadas se han intentado establecer patologías infecciosas como causa del LEA vulvar, pero no se han obtenido resultados que justifiquen esta relación; la delimitado en la región vulvar es una enfermedad infradiagnosticada y por ende subtratada, lo que genera mayor daño en la zona afectada, dado por la marcada evolución a la atrofia, mayor grado de cicatrización, deterioro funcional y el mayor riesgo de evolución crónica de la enfermedad. ⁽³⁾ Asimismo, se debe realizar el diagnóstico diferencial con otras enfermedades para descartar ante la sospecha de LEA vulvar, con relación a: liquen plano genital, esclerodermia localizada, vitiligo, dermatitis atópica, psoriasis, candidiasis, neoplasia vulvar intraepitelial, entre otras ⁽⁷⁾.

Actualmente, existen múltiples alternativas terapéuticas que pueden ser empleadas en la práctica clínica, como otras opciones de tratamiento emergentes del LEA vulvar, abordadas por la ginecología regenerativa funcional y estética, en la que se ofrecen alternativas de procedimientos para tratar las enfermedades dermatológicas con un tipo de láser basado en una fuente de luz monocromática de tipo UVB de banda estrecha centrada alrededor de 308 nm, cuyo uso es con una combinación de un gas noble (argón, criptón o xenón) y un gas reactivo (flúor o cloro). Lo cual crea una pseudomolécula llamada excímero bajo las condiciones apropiadas de estimulación eléctrica y alta presión ^(8,9).

La mayoría de los estudios que prueban la eficacia del uso del láser excimer centran su uso en patologías principalmente como el vitiligo, psoriasis y alopecia; así como, en otras dermatitis como esclerodermia localizada, prurigo nodular y liquen escleroso genital ⁽⁸⁾. Además, existen algunos ensayos que sugieren que el uso del láser excimer de 308 nm puede ser eficaz en la terapia de granuloma anular ^(10, 11).

Ahora bien, el láser excimer de 308 nm tiene una amplia gama de usos para afecciones inflamatorias focales e hipopigmentadas, el tratamiento es generalmente bien tolerado y presenta pocas reacciones adversas.

En una revisión de la literatura científica, se encontró que las historias clínicas y las fotografías de 12 pacientes con hipopigmentación después del diagnóstico de un Liqueo escleroso (LS) se sometieron a tratamiento con láser excimer de 308 nm entre mayo de 2009 y diciembre de 2014. El estudio incluyó a todos los pacientes con hipopigmentación tras LS que fueron tratados con el láser durante al menos 4 semanas; posteriormente se concluyó que el tratamiento con láser excimer de 308 nm resultó eficaz para tratar la hipopigmentación tras la LS, con buenos perfiles de seguridad ⁽¹²⁾.

Hasta ahora, lo que se conoce sobre el láser excimer de 308 nm es que éste es eficaz en el tratamiento de diversos trastornos de hipopigmentación; este tipo de láser provoca la proliferación, migración y diferenciación de los melanocitos, y permite el tratamiento específico de las zonas afectadas.

Los efectos secundarios más frecuentes son el eritema postratamiento y la hiperpigmentación localizada en las zonas tratadas. Se sabe que el mecanismo de acción por el cual trabaja este tipo de fototerapia es la disminución significativa en las células T y alteraciones en las moléculas relacionadas con la apoptosis después de la terapia con excímeros monocromáticos ⁽¹²⁾.

El láser excimer de 308 nm genera menores efectos adversos, aporta una recuperación más rápida de las pacientes; puede considerarse una alternativa válida y accesible a la terapia actual de LEA vulvar es seguro y mínimamente invasivo. Hasta el momento, los reportes de investigación son escasos o casi nulos en la que se divulguen casos con LEA vulvar que presenten algunos síntomas como el dolor y cambios en la anatomía vulvar.

Con base a lo expuesto en párrafos anteriores, se justifica que se carece de estudios previos sobre casos de LEA vulvar que hayan sido tratados con láser excimer de 308 nm, con el objetivo de evaluar su eficacia en el tratamiento del LEA vulvar, pretendemos poder constatar de manera tangible que logramos mejorar con este

tratamiento no solo la clínica de la enfermedad, sino también la calidad de vida de las pacientes.

En este estudio cuya evaluación de las pacientes con LEA vulvar fue antes y después de la colocación del láser excimer de 308 nm, se logró aportar evidencias científicas de la experiencia de más de 5 años que tiene la Dra. Renaud (tutora ^{1,2}) efectuando este tratamiento con láser excimer de 308 nm en cuatro sesiones a pacientes con LEA vulvar, utilizando un equipo que emite potentes rayos de luz ultravioleta en la piel, que tratan las áreas específicas sin exponer o dañar la piel sana circundante.

En definitiva, se expone que, para continuar corroborando estos resultados se necesitan estudios más amplios que evalúen los efectos a largo plazo del láser excimer de 308 nm; sin embargo, se hace imperioso determinar la eficacia y el mecanismo de este tratamiento en otros estudios con diferentes diseños de investigación.

MÉTODO

Se desarrolló una investigación cuasiexperimental, a objeto de evaluar la eficacia del láser excimer de 308 nm en el tratamiento del LEA vulvar, en una población objetivo constituida por 51 pacientes que asistieron a la consulta privada en el Centro Médico Spinetti Láser Center, Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. Se incluyeron pacientes en edades entre treinta (30) años hasta setenta y ocho (78) años, que consultaron por presentar dolor, sequedad vaginal, prurito, seguido de infecciones urinarias y dispareunía y lesiones blanquecinas en área genital externa, con resultado de biopsia confirmatoria para LEA vulvar; entre otros criterios, el consentimiento informado para participar en el estudio.

Por otra parte, se excluyeron las pacientes con sospecha clínica de LEV sin confirmación histológica, pacientes embarazadas, pacientes con patologías oncológicas en tratamiento, patologías infecciosas activas, y desórdenes neurológicos.

A todas las pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión se les elaboró la historia clínica; mediante una entrevista no estructurada, en la que se indagó antecedentes de enfermedades inmunológicas y otros como, antecedentes personales y quirúrgicos.

La técnica de recolección de datos se efectuó a través de la observación directa, realizada en la consulta, análisis de exámenes previos y los practicados como lo fueron: examen físico incluyendo vulvoscopía, exámenes paraclínicos de rutina. En el examen ginecológico se verificó el diagnóstico clínico de LEA vulvar y se realizó vulvoscopía aplicando ácido acético al 5% observando toda la región vulvar e introito, para visualizar la patología y realizar el diagnóstico clínico presuntivo; confirmado por el resultado de la biopsia.

Para el manejo del dolor se utilizó la Escala Visual Analógica (EVA) ⁽¹³⁾, la intensidad se midió antes y después de cada sesión; Esta escala consiste en una línea horizontal con un rango del 0 al 10 centímetro que representan las expresiones extremas de dolor, en donde el 0, que indica ausencia de dolor y el 10 el dolor más intenso percibido por la paciente. La valoración de la escala expresa a continuación:

Valor/escala	Intensidad del dolor
0	Sin dolor
1-4	Dolor leve
5-7	Dolor moderado
8-10	Dolor severo

La EVA tiene una utilidad universal por su fiable, fácil ejecución y no es invasiva, permite reevaluar el dolor en la misma paciente en diferentes momentos. La puntuación de la escala puede variar a lo largo del tiempo debido a que la percepción del dolor, aunque la causa que lo originó permanezca constante.

Las pacientes seleccionadas previo aprobación del consentimiento informado fueron citadas, y se les solicitó exámenes paraclínicos de rutina (hematología completa, tiempo de sangría, tiempo de tromboplastina y examen de orina). En el

protocolo con láser excimer de 308 nm, a cada una de las pacientes se les planificó cuatro (4) sesiones de dos minutos, 20 segundos, una por semana; colocando el aparato a una distancia del paciente de 10 CMS. Este tipo de láser excimer emite una luz ultravioleta monocromática potente, con dosis de 308 nm.

El método de tratamiento es la absorción de la luz UV a través de la piel lo cual permite tratar enfermedades autoinmunes. En el proceso de colocación del láser excimer de 308 nm, se ubicó a la paciente en la camilla ginecológica en posición de litotomía dorsal procediéndose a efectuar la sesión planificada.

En la descripción de los datos se utilizaron medidas de estadística descriptiva: media, desviación estándar; para el análisis se emplearon pruebas estadísticas paramétricas (prueba t de Student para muestras correlacionadas). El contraste se estableció con un nivel de significación estadística de $p < 0,05$. Los datos fueron presentados en gráficas y tablas.

RESULTADOS

En los resultados presentados de 51 mujeres con diagnóstico histológico confirmado de LEA vulvar, se distinguieron en la profesión u oficio que predominaron las amas de casa (37,3 %); así como, profesionales de salud y abogados (17,6 %). En los antecedentes fueron referidos en mayores porcentajes el fenómeno de Koebner (39,2 %) y enfermedades inmunológicas (23,5 %); asimismo, las cirugías previas mencionadas fueron similares porcentualmente (tabla 1).

De igual modo, se determinó que la edad media de las pacientes estudiadas con LEA vulvar mostró una variación entre $52,1 \pm 11,0$ años. De las pacientes estudiadas, entre 32-39 años, 75 % presentaron menopausia natural (precoz o prematura); a partir de los 40 años el porcentaje de menopausia varió de 63 % a 100 %. Bajos porcentajes en las edades de 32 a 63 años la menopausia fue por causa oncológica. Esta información puede observarse en el gráfico 1.

Características	Nº	%
Profesión		
Prof. de salud	9	17,6
Maestra	8	15,7
Abogado	9	17,6
Ama de casa	19	37,3
Comerciante	6	11,8
Antecedentes de Enfermedad		
Enf. inmunológica	12	23,5
Fenómeno de Koebner	20	39,2
Resistencia a la insulina	11	21,6
VPH	8	15,7
Cirugías previas		
Labioplastia y perineoplastia	26	51,0
Cirugía del piso pélvico	25	49,0
Biopsia		
Si	51	100,0

* n: 51

Tabla 1. Distribución de las pacientes con LEA vulvar según características personales y clínicas*.

Gráfico 1. Edad en años y menopausia de las pacientes con LEA vulvar

Por otra parte, en el gráfico 2 se observa que entre los principales motivos de consulta de las pacientes con LEA vulvar están el pterigion superior e inferior (39,2 %), seguido del pterigion perdida de la arquitectura vulvar (27,5 %).

Gráfico 2. Motivos de consulta de las pacientes con LEA vulvar

En la tabla 2, se muestra la valoración de EVA según el tratamiento de láser excimer de 308 nm recibido en las sesiones asignadas.

En la misma se demostró que las pacientes recibieron entre tres y cuatro sesiones, prevaleciendo en su mayoría tres sesiones; en esta sesión se comprobó antes de recibir el láser excimer de 308 nm que, 85 % de las pacientes manifestaron según la escala EVA dolor moderado, después del tratamiento, la medición fue 60 % de las pacientes declararon estar sin dolor y el resto dolor leve.

De igual modo, estas diferencias sobresalientes con tres sesiones se determinaron cuando se estimaron los promedios de este grupo de pacientes antes y después del tratamiento con láser excimer de 308 nm; observándose una variación de $1,85 \pm 0,36$ hasta $1,40 \pm 0,49$, siendo las diferencias estadísticamente significativas ($t=5,649$; $p=0,000$; $p<0,05$).

Tabla 2. Valoración de EVA antes–después del tratamiento con láser excimer de 308 nm en pacientes con LEA vulvar.

Valoración de EVA	Tratamiento Láser excimer de 308 nm					
	Sesión 3		Sesión 4		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
EVA- Antes						
Dolor leve	6	15,0	0	0,0	6	11,7
Dolor moderado	34	85,0	11	100,0	45	88,3
Total	40	(100)	11	(100)	51	(100)
EVA-Después						
Sin dolor	24	60,0	6	54,5	30	56,9
Dolor leve	16	40,0	5	45,5	21	43,1
Total	40	(100)	11	(100)	51	(100)

En el siguiente gráfico 3, se mencionan los efectos secundarios de las pacientes con LEA vulvar que recibieron tratamiento con láser excimer de 308 nm; del total, más de la mitad no presentó efectos secundarios; el resto de pacientes (representados por 21) presentaron eritema y ardor.

Gráfico 3. Efectos secundarios de las pacientes con LEA vulvar tras láser excimer de 308 nm.

En la tabla 4 se describe la evolución de las pacientes con LEA vulvar, fue satisfactoria en 72,5 %, de las que recibieron tres sesiones de tratamiento con láser excimer de 308 nm. Es importante mencionar del total, que recibió 4 sesiones 81,8 % también tuvo una evolución satisfactoria.

En ambos grupos de pacientes que recibieron entre tres y cuatro sesiones de tratamiento, un porcentaje bajo de pacientes ameritó otro tratamiento. Al medir la acción de este tratamiento respecto a la evolución, se encontró que las diferencias son estadísticamente significativas ($t=22;184$; $p=0,000$; $p<0,05$).

Tabla 4. Evolución de las pacientes con LEA vulvar según número de sesiones del tratamiento recibido con láser excimer 308 nm.

Tratamiento*	Evolución					
	Satisfactoria		Amerita otro tratamiento		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Sesión 3	29	72,5	11	27,5	40	100
Sesión 4	9	81,8	2	18,2	11	100
Total	38	74,5	13	25,5	51	100

*Tratamiento: Láser excimer 308 nm

DISCUSIÓN

El liquen escleroatrófico (LEA) vulvar es una dermatosis inflamatoria crónica que se presenta con mayor frecuencia en mujeres y que causa picazón intratable, dolor, estreñimiento y dispareunia; asimismo, en algunos casos puede generar un estrechamiento del introito, hundimiento del clítoris y atrofia de los labios menores ⁽¹⁴⁾.

La atrofia puede provocar la pérdida de los labios menores, el enterramiento del clítoris, la obstrucción del flujo urinario u otros cambios de la arquitectura vulvar; la enfermedad avanzada se asocia con un mayor riesgo de carcinoma de células escamosas vulvar ⁽¹⁵⁾.

Actualmente, se continúa probado varias modalidades de tratamiento para el LEA vulvar con

resultados variados; entre ellos, la terapia con láser excimer de 308 nm que ha sido aceptable, y ha dado excelentes resultados con mínimas complicaciones y/o efectos secundarios. Este tipo de láser ha demostrado eficacia en el tratamiento de diversas afecciones cutáneas, incluyendo el vitiligo, la psoriasis, la dermatitis atópica, liquen plano, liquen atrófico genital, entre otras ⁽¹⁶⁾.

En el presente estudio se evidenció que el tratamiento con láser excimer de 308 nm resultó eficaz para tratar la analgesia y las lesiones de piel del LEA vulvar en 51 pacientes con diagnóstico histológico confirmado. La edad de estas pacientes varió entre $52,1 \pm 11,0$ años, siendo prevalente el oficio, ama de casa y el antecedente de enfermedad: fenómeno de Koebner, enfermedad inmunológica y VPH todos relacionados con una etiología desconocida, pero fundamentados en las teorías de los cambios locales en la piel, mecanismo autoinmune e infeccioso como el VPH, alteraciones hormonales, diabetes, tiroides. ^(14,17)

Por otra parte, en este estudio se halló un porcentaje importante de pacientes estudiadas, entre 32-39 años (75 %), presentaron menopausia natural (precoz o prematura); este resultado difiere de lo establecido por otros autores ⁽¹⁸⁾ quienes reportan un 5% de las mujeres presentan esta menopausia precoz antes de los 45 años.

No obstante, siempre vamos a encontrar en la literatura que el LEA vulvar es una inflamación crónica que afecta a la vulva y región perineal de las mujeres especialmente tras la menopausia.

Del mismo modo, se evidenció que el principal motivo de consulta fue el pterigion en la zona íntima superior e inferior, seguido de la pérdida de la arquitectura vulvar (27,5 %).

Este término que para muchos resulta poco conocido, fue descrito por el Dr. Santiago Loza en el año 2018, en el que se hace referencia a un pliegue transversal predominantemente fibroso que aparece próximo a la horquilla vulvar, se produce pérdida de elasticidad y la fragilidad del tejido a este nivel, además, se condiciona la aparición de fisuras a repetición que provocan dolor y sangrado postcoital.

Este motivo de consulta es frecuente en pacientes postmenopáusicas o sometidas a tratamientos en los que la disminución significativa de los niveles de estrógenos compromete el trofismo del tejido genital.

Por otro lado, se exploró la colocación de láser excimer monocromático en el tratamiento de LEA vulvar cuando la paciente manifestó dolor antes y posterior a su aplicación; los resultados revelaron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$); lo que expresó que sea poco probable que los efectos analgésicos sean debido a la causalidad o a la fluctuación aleatoria.

De ahí su importancia, en destacar los diversos usos que éste tiene desde el punto de vista clínico en la terapia del dolor, en comparación con otros tipos de fototerapia que se han descrito en la literatura científica, la misma responde a una efectiva analgesia con una menor exposición a la dosis de 308 nm ⁽¹⁹⁾.

Es importante acotar que el láser excimer de 308 nm, además de su manejo en otras especialidades clínicas como la oftalmología, se ha utilizado con éxito en dermatosis, principalmente trastornos pigmentarios (vitiligo) y dermatosis de características inflamatorias (psoriasis). Asimismo, se ha acrecentado su aplicación en otras alteraciones pigmentarias; alopecia areata; liquen plano, escleroderma localizada; otros. ^(16,19)

Aunque la literatura no reporta estudios directos que aborden el tratamiento con láser excimer de 308 nm en la patología del liquen, sólo refieren en general, que puede ser tratada como una afección que causa manchas irregulares, con descamación de la piel; siendo más específico, cuando se trata de liquen escleroso y atrófico, visto como una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, caracterizada por la presencia de pápulas o placas blancas atróficas.

De ahí que se necesiten realizar más estudios para valorar la seguridad a largo plazo del uso del láser excimer de 308 nm y poder evaluar los efectos adversos que éste ocasione con base al tiempo de aplicación, dosis acumulada de exposición a la luz UV, distanciamiento entre otras características.

En esta investigación se determinó que los efectos secundarios reportados por 41 % de las pacientes fueron eritema y ardor; resultados que coinciden parcialmente con los expuestos en el documento de evaluación de tecnología sanitaria del instituto de efectividad clínica sanitaria (IECS) en la que han descrito sólo eritema y prurito leve ⁽²⁰⁾.

De hecho, se ha divulgado que una de las ventajas de este tipo de láser, es que permite un tratamiento específico, con menor irradiación total del cuerpo y menos efectos secundarios en la piel sana.

Tal como se ha descrito en párrafos anteriores la mayoría de los estudios que prueban la eficacia del uso del láser excimer de 308 nm se centran principalmente en patologías como: vitiligo, psoriasis y alopecia areata; y otra dermatitis atópica; además de su uso en la terapia de granuloma anular, esclerodermia localizada, y liquen escleroso genital.

No obstante, en este estudio se colocó láser excimer de 308 nm, como una terapia en la que se siguió un protocolo con láser excimer de 308 nm, con cuatro (4) sesiones de dos minutos, 20 segundos, una por semana; colocando el aparato a una distancia del paciente de 10 CMS.

A diferencia de otras investigaciones o exploraciones cuyo número de sesiones es variable desde 10 hasta 30 sesiones 2 o 3 veces por semana dependiendo de la respuesta o evolución del paciente y de su piel ⁽²⁰⁾.

En el estudio en cuestión, más del 70 % de las pacientes recibieron tres sesiones según el protocolo establecido; siendo la evolución de las pacientes con LEA vulvar satisfactoria. Las diferencias reportadas con relación al número de sesiones y el tratamiento fueron estadísticamente significativas ($p < 0,05$).

En síntesis, el láser excimer de 308 nm colocado con menor número de sesiones y menos dosis acumulativa, emerge como una opción de tratamiento valioso para LEA vulvar, demostrando eficacia, seguridad y ser bien tolerado por las pacientes; asimismo, disminuye también, la

frecuencia de efectos adversos asociados a la fototerapia. En general esta terapia ofrece una importante mejora en la calidad de vida de las pacientes.

CONCLUSIONES

El láser excimer de 308 nm es un método de tratamiento de absorción de la luz ultra violeta a través de la piel lo cual permite tratar enfermedades autoinmunes o dermatológicas que están en áreas localizadas, entre otras, el liquen plano; en esta última, aunque no existe resultados científicos publicados que evidencien que es una terapia monocromática para tratar lesiones producidas por afecciones crónicas de la piel en el orden ginecológico.

No obstante, en este estudio se manejó la experiencia del tratamiento láser excimer de 308 nm en pacientes con el LEA vulvar. Aun cuando ambos liquen son afecciones crónicas de la piel que afectan principalmente las áreas genitales y anales (perianal), el resultado obtenido permitió concluir que éste proporcionó una evolución satisfactoria a las pacientes del estudio, después de su colocación, siendo las diferencias estadísticamente significativas con relación al número de sesiones realizadas, en lo que respecta la analgesia y la evolución clínica de la paciente, en un protocolo establecido para cuatro sesiones, según el tipo de equipo de láser excimer de 308 nm.

La colocación de láser excimer de 308 nm puede ser una alternativa efectiva como terapia analgésica y regenerativa, es segura como monoterapia, y se logra una recuperación satisfactoria de la paciente, después de un breve tratamiento las pacientes experimentan una mejora importante en la calidad de vida.

REFERENCIAS

1. Kirtschig G. Lichen sclerosus—presentation, diagnosis and management. *Dtsch Arztebl Int* 2016; 113:337-43.
2. Rucci N. Manejo terapéutico del Liquen Escleroso Vulvar. 2018. Universidad De La República Oriental del Uruguay Montevideo, Uruguay.

https://www.ginecotologicabhc.edu.uy/images/Monografias/Monograf%C3%ADA_Liquen.pdf

3. Barrado N, Armengot M, Rodrigo B, Molés P, Lloret C, Pont V. Liquen escleroso y atrófico, Liquen escleroso, Liquen escleroatrófico. 2016. <https://aedv.fundacionpielsana.es/wikiderma/liquen-escleroso/>. Servicio de Dermatología, Hospital Arnau de Vilanova. Valencia, España.
4. Belotto RA, Chavantes MC, Tardivo JP, Dos Santos RE, Fernandes RCM, Horliana ACRT, et al. Therapeutic comparison between treatments for vulvar lichen sclerosus: study protocol of randomized prospective and controlled trial. *BMC Womens Health*. 2017; 17:61
5. Lopes C, Trevisani VF, Melnik T. Efficacy and Safety of 308-nm Monochromatic Excimer Lamp Versus Other Phototherapy Devices for Vitiligo: A Systematic Review with Meta-Analysis. *Am J Clin Dermatol*. 2016; 17(1): 23–32.
6. Nasca MR, Lacarrubba F, Micali G. Human papillomavirus infection and lichen sclerosus: coincidence or link? *International Journal of Dermatology*. 2018; 57(5): 617–8. <http://dx.doi.org/10.1111/ijd.13933>
7. Fergus KB, Lee AW, Baradaran N, Cohen AJ, Stohr BA, Erickson BA, et al. Pathophysiology, Clinical Manifestations, and Treatment of Lichen Sclerosus: A Systematic Review. *Urology Elsevier*. 2019; 135: 11–9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2019.09.034>
8. Kumari A, Singh PK, Rohatgi R. Vulvar lichen sclerosus: recent advances in understanding and management. *Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol* 2021; 10: 4029–37. <https://dx.doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20213887>
9. Gupta AK, Carviel JL. Meta-analysis of 308-nm excimer laser therapy for alopecia areata. *J Dermatolog Treat*. 2019; 1–4.
10. Li A, Meng X, Xing X, Tan H, Liu J, Li C. Efficacy and Influence Factors of 308-nm Excimer Lamp with Minoxidil in the Treatment of Alopecia Areata. *Lasers Surg Med*. 2020; 10.1002/ism.23210.
11. Aubin F, Vigan M, Puzenat E, Blanc D, Drobacheff C, Deprez P, Humbert P, Laurent R. Evaluation of a novel 308-nm monochromatic excimer light delivery system in dermatology: a pilot study in different chronic localized dermatoses. *Br J Dermatol*. 2005;152 (1):99–103.
12. Bae JM, Choo JY, Chang HS, Kim H, Lee JH, Kim GM. Effectiveness of the 308 nm excimer laser on hypopigmentation after lichen striatus: A retrospective study of 12 patients. *J Am Acad Dermatol*. 2016; 75(3): 637–63. Doi: 10.1016/j.jaad.2016.05.001.
13. Urrutia, J. (2016). Manejo de Dolor Post Colectectomía Abierta con y sin Infiltración de Anestésico Local Más Analgésico Sistémico. Tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias Médicas con Especialidad en Anestesiología. Universidad de San Carlos de Guatemala
14. Pragya Ashok N. Liquen escleroso y atrófico vulvar. *J Salud de mediana edad*. 2017; 8(2):55–62. Doi: 10.4103/jmh.JMH_13_17
15. Funaro D. Liquen escleroso: una revisión y un enfoque práctico. *Dermatol Ther*. 2004; 17:28–37. Doi: 10.1111/j.1396-0296.2004.04004.x
16. Mehraban S, Feily A. 308 nm excimer laser in dermatology. *J Lasers Med Sci*. 2014; 5(1): 8–12.
17. Van de Nieuwenhof HP, Meeuwis KA, Nieboer TE, et al. The effect of vulvar lichen sclerosus on quality of life and sexual functioning. *J Psychosom Obstet Gynaecol*. 2010; 31: 279–84.
18. Honigberg MC, Zekavat SM., Aragam K, Finneram P, Klarin D, Bhat DL, et al. Association of premature natural and surgical menopause with incident cardiovascular disease. *JAMA*. 2019; 322(24): 2411–2421.
19. Ly K, Smith MP, Thibodeaux QG, Beck KM, Liao W, Bhutani T. Beyond the Booth: Excimer Laser for Cutaneous Conditions. *Dermatol Clin*. 2020; 38(1): 157–63.
20. Instituto de efectividad clínica y sanitaria (IECS). Láser o luz excimer 308 nm en pacientes con vitiligo versus UVB de banda ancha. 2022. N° 864: 1–23. <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2024/10/1572084/iecs-irr-864-va-laser-o-luz-excimer-308nm.pdf>

Cómo citar este artículo.

Andrade J, Torres G, Renaud A. Láser excimer de 308 nm en el tratamiento del liquen escleroatrófico vulvar. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2026; 4(2): 63–71. Doi: 10.5281/zenodo.20674668